

ҚУЛАЙ АТРОФ ТАБИЙ МУҲИТГА ЭГА БЎЛИШ ҲУҚУҚИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ КАФОЛАТЛАРИ

Усмонов Муҳаммади Бахритдинович,
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети
профессори, юридик фанлар доктори, профессор

Кишилик жамияти тараққиётининг бугунги кун босқичида экологик хавф-хатарлар миллий ва жамоат хавфсизлигининг муҳим таркибий қисми бўлиб, улар ҳозирги пайтда инсониятнинг қулай атроф табиий муҳитда яшаши учун глобал муаммоларни келтириб чиқармоқда. Шундай фожеали глобал экологик хавф-хатарлар сирасига атроф табиий муҳитнинг ифлосланиши, иқлим ўзгариши, сув тақчиллиги, биохилмахилликнинг қисқариши, чиқиндилар билан муомалада бўлиш муносабатларининг тўғри йўлга қўйилмаганлиги, санитария-эпидемиологик ҳолатнинг ёмонлашуви оқибатида одамларнинг касалланиши даражасининг ўсиши кабиларни кўрсатиш мумкин.

Ушбу глобал экологик муаммолар таъсирида бугунги кунда дунёда ҳайвонот ва ўсимлик дунёсининг қирилиб кетиши, уларнинг ноёб турларининг йўқолиб бориши, инсон ўртача умр кўриш ёшининг камайиши, инсон организмида модда алмашинувининг бузилиши, юрак-қон, рак каби касалликларнинг кўпайиши юз бермоқда. Бугунги кунда экотизмдаги мувозанатнинг бузилиши шу даражада оғир кўриниш олганки, бунинг натижасида инсонларнинг қулай атроф табиий муҳитга эга бўлиш ҳуқуқини амалда таъминлаш жиддий муаммога айланиб бормоқда.

Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, экологик хавф-хатарлар таъсиридан жамоат хавфсизлигини таъминлаш атроф табиий муҳитни соғломлаштириш, сувни ифлослантирмаслик, атмосфера ҳавоси мусаффолигини сақлаш, чиқиндиларни ташиш, сақлаш, утилизация қилиш ва кўмиб ташлаш жараёнида экологик талабларга риоя қилиш, турли хил экологик касалликлар келиб чиқишининг олдини олиш, фуқароларнинг қулай атроф табиий муҳитга эга бўлиш ҳуқуқини кафолатлаш дунёдаги барча давлатлар олдида турган долзарб вазибалардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ҳақли равишда таъкидлаганидек, “атроф-муҳит мувозанатининг бузилиши, табиий ресурслардан номутаносиб фойдаланиш, чиқиндиларга бепарво муносабатда бўлиш ва ифлосланиш экотизимларга ва аҳоли саломатлиги ва фаровонлигига, барқарорлик ва давлатлар хавфсизлигига таъсир қилиб, салбий оқибатларга олиб келмоқда. Тупроқ, сув ва ҳавонинг ҳаддан зиёд ифлосланиши, иқлим ўзгариши,

ўсимликлар ва ҳайвонот дунёсидаги ташвишли ўзгаришлар экологик муаммони тараққиётга юз тутаётган мамлакатларнинг хавфсизлигига жиддий таҳдид солаётган омиллардан бирига айлантirmoқда” [1].

Фуқароларнинг қулай атроф табиий муҳитга эга бўлиш ҳуқуқини таъминлашга жиддий хавф солаётган экологик таҳдидлардан бири сув ресурсларининг тақчиллиги, унинг саноат чиқиндилари, оқова сувлар билан ифлосланишидир. Маълумки, чучук сув танкислигининг асосий сабаби ундан нооқилона фойдаланиш, саноат корхоналари ва аҳолининг маиший турмушидан чиқаётган оқова сувларнинг етарлича тозаланмасдан дарё ва кўлларга ташланишидадир. Ичимлик суви эпидемиологик ва радиацион жиҳатдан хавфсиз, кимёвий таркибига кўра зарарсиз бўлиши ва мақбул хоссаларга эга бўлиши лозим.

Фуқароларнинг қулай атроф табиий муҳитга эга бўлиш ҳуқуқига салбий таъсир этаётган хавф-хатарлардан яна бири чиқиндиларни ташиш, сақлаш, зарарсизлантириш, утилизация қилиш ҳамда кўмиб ташлаш билан боғлиқ муносабатларнинг тўғри йўлга қўйилмаганлигидир. Ўзбекистон Республикаси “Чиқиндилар тўғрисида”ги қонунининг 21-моддасида белгиланишича, Ўзбекистон Республикаси ҳудудига чиқиндиларни, шу жумладан, чет элга мансуб радиоактив чиқиндиларнинг ҳар қандай турларини сақлаш ва кўмиб ташлаш мақсадида олиб кириш таъқиқланади. Фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғи, атроф табиий муҳитнинг хавфсизлиги таъмин этилиши шарти билан чиқиндилар фақат қайта ишлаш ва утиллаштириш учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда олиб кирилишига йўл қўйилади. Чиқиндиларни сақлаш санитария нормалари ва қоидаларига, экологик хавфсизлик талабларига мувофиқ ҳамда чиқиндилардан оқилона фойдаланилишини ёки уларнинг бошқа шахсларга берилишини таъминловчи усулларда амалга оширилади [2].

Ҳаракатдаги қонунчиликда алоҳида экологик талаб сифатида радиациявий чиқиндиларни кўмишнинг қаттиқ режими ўрнатилган. Чиқиндиларни аҳоли пунктлари ерларида, табиатни муҳофаза қилиш, соғломлаштириш, рекреация мақсадларига мўлжалланган ва тарихий-маданий аҳамиятга молик ерларда, сувни муҳофаза қилиш зоналари ва сув объектларининг санитария муҳофазаси зоналари атрофида, фуқаролар ҳаёти ва соғлиғига, шунингдек, алоҳида муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар ҳамда объектларга таҳдид келиб чиқиши мумкин бўлган бошқа жойларда сақлаш ва кўмиб ташлаш таъқиқланади.

Юридик ва жисмоний шахслар кимёвий моддаларни, биологик воситаларни ва материалларни ташиш, сақлаш, қўллаш, зарарсизлантириш, утилизация қилиш ҳамда кўмиб ташлаш пайтида аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталигини таъминлаш мақсадида санитария қоидалари,

нормалари ва гигиена нормативларига риоя этишлари талаб этилади. Юридик ва жисмоний шахслар радиоактив моддаларни ҳамда бошқа ионлаштирувчи нурланиш манбаларини қазиб олиш, ишлаб чиқариш, ҳосил қилиш, қайта ишлаш, улардан фойдаланиш, уларни сақлаш, уларга хизмат кўрсатиш, уларни ташиш, зарарсизлантириш, утилизация қилиш ва кўмиб ташлаш пайтида санитария қоидалари, нормалари ва гигиена нормативларига риоя этиши шарт.

Экология қонунчилигида фуқароларнинг қулай атроф табиий муҳитга эга бўлиш ҳуқуқини ҳимоя қилишга қаратилган бу каби талаблар ўрнатилишининг асосий сабабини мамлакатимиз ҳудудида кўп миқдорда қаттиқ чиқиндилар тўпланиб қолганлиги учун тупроқ таркибида юқори миқдорда кимёвий элементлар ва радионуклидлар йиғилиб қолганлиги билан изоҳлаш мумкин. Маълумки, Ўзбекистон ҳудудининг марказий ва шарқий қисмлари жаҳонда уран конлари бўйича энг йирик ҳисобланган Тянь-шань уран-руда мегопровинцияси таркибига киради, радиоактив рудаларни қазиб олиш, ҳарбий, энергетика, тиббиёт, илм-фан ва техника соҳаларида радионуклидлардан фойдаланиш жараёнида пайдо бўладиган радиоактив чиқиндилар, рудаларнинг ағдарма ҳандақлари, қазилмаларни бойитиш ва сақлаш жойлари маълум даражада радиацион хавфли ўчоқлар саналиб атроф табиий муҳит софлиги, инсон ҳаёти ва соғлиғи учун катта хавф туғдиради.

Бу муаммо хусусида шуни айтиш керакки, юртимизда радиациявий хавфсизликни таъминлаш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширилган бўлсада, бу борада ўз ечимини кутаётган муаммолар ҳали талайгина. Хусусан, кимёвий ашёларни ишлатиш ҳажми сезиларли даражада қисқарганлигига қарамадан тупроқни ва сувни қолдиқ токсик моддалар билан ифлослантириш муаммоси ҳали ўз ечимини топганича йўқ, мамлакатимиз ҳудудида жойлашган 13 та захарли кимёвий моддаларни кўмадиган жарликларда фойдаланиши ман қилинган жами 9 минг тонна захарли кимёвий ва радиациявий моддалар кўмилган, захарли кимёвий моддалар кўмилган жойларни сақлаш шароити белгиланган талабларга тўла жавоб бермайди.

Маълумки, инсон ўз фаолиятида табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш билан боғлиқ қонуниятларни эътиборга олиши ҳамда ҳозирги ва келажак авлод манфаати йўлида табиатга ва унинг биологик ресурсларига зарар етказмаслиги талаб этилади. Ушбу талабни таъминлашни бугунги кунда табиат ва жамият ўртасидаги муносабатларнинг ўзаро мутаносиб уйғун ривожланишини кафолатловчи конституциявий нормаларсиз тасаввур этиш қийин.

Шу сабабдан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясида бош ғоя сифатида, энг аввало, жамоат хавфсизлиги, атроф табиий муҳитнинг софлиги,

инсоннинг ҳаёти ва соғлиғи учун қулай атроф табиий муҳитга эга бўлиш ҳуқуқини ҳимоя қилишни таъминлаш ётиши талаб этилади. Демак, фуқаролар нормал ҳаёт кечиришлари, соғлом турмуш тарзини амалга оширишлари, меҳнат фаолияти билан шуғулланишлари учун уларни ўраб турган атроф табиий муҳит - атмосфера ҳавоси, сув, ўсимлик дунёси, тупроқ тоза, инсон соғлиғига зарарли таъсир этмайдиган сифат ва ҳолатда бўлиши лозим.

Маълумки, мустабид тузум даврида қабул қилинган атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш қонунларида экологик-иқтисодий тизимда табиий ресурслардан фойдаланиш бош вазифа, уларни муҳофаза қилиш эса иккинчи даражали сифатида қараларди. Бундай шароитда инсонлар ҳаёти ва соғлиғини ҳимоя қилиш, уларнинг қулай атроф табиий муҳитга эга бўлиш ҳуқуқини иқтисодий фаолиятдан устуворлигини таъминлаш, фуқароларнинг қулай атроф табиий муҳит шароитида меҳнат қилиш ва дам олиш ҳуқуқини кафолатлаш иккинчи даражага суриб қўйилган эди.

Воҳаланки, фуқароларнинг қулай атроф табиий муҳитга эга бўлиш ҳуқуқи, атроф табиий муҳитни муҳофаза этиш билан боғлиқ бўлган мажбуриятлари, давлат органларининг атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги ваколатлари билан боғлиқ вазифалар муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у Конституция асосида тартибга солиниши лозим бўлган энг муҳим ижтимоий муносабатлардан ҳисобланади. Шундан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикасининг Асосий қонуни нормаларида атроф табиий муҳитни асраб-авайлаш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, давлатнинг атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш, экологик тизим барқарорлигини ва уларнинг мувозанатини таъминлаш функцияси, фуқароларнинг экологик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, корхона, муассаса, ташкилотлар ва фуқароларнинг атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги мажбуриятлари каби ҳуқуқий муносабатлар атрофлича тартибга солинган.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг преамбуласидаёқ дунё конституциялари преамбуласи амалиётида учрамайдиган қоида, яъни “мамлакатимизнинг бебаҳо табиий бойликларини кўпайтириш, ҳозирги ва келажак авлодлар учун асраб-авайлаш ҳамда атроф-муҳит мусаффолигини сақлашга астойдил аҳд қилиб, ушбу Конституцияни қабул қиламиз ва эълон қиламиз” [3] таҳриридаги норма ўрнатилди. Ушбу норма миллатимизнинг она табиатга бўлган эътиборининг ёрқин ифодаси, унга Асосий қонуннинг преамбуласиданоқ конституциявий мақом берилишидир.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида Ўзбекистон Республикаси Президентининг табиий офат рўй берган ҳолатларда ваколатларининг белгиланганлиги фуқароларнинг қулай атроф табиий муҳитга эга бўлиш

хуқуқини таъминлашда алоҳида аҳамият касб этади. Чунончи, Асосий қонуннинг 109-моддасига кўра, Ўзбекистон Республикаси Президенти фавқулодда вазиятлар (реал ташқи хавф, оммавий тартибсизликлар, йирик ҳалокат, табиий офат, эпидемиялар) юз берган тақдирда фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлашни кўзлаб, Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ёки унинг айрим жойларида фавқулодда ҳолат жорий этади ва қабул қилган қарорини уч кун ичида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари тасдиғига киритади.

Фуқароларнинг қулай атроф табиий муҳитга эга бўлиш ҳуқуқини таъминлашда давлат ва жамоат экологик назоратини кучайтириш, иқтисодиётнинг табиий ресурслардан оқилона фойдаланишга кўрсатаётган салбий таъсирини бартараф этиш каби муаммоларни ҳал этиш муҳим аҳамият касб этади. Шу мақсадда, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 49-моддасида “давлат фуқароларнинг экологик ҳуқуқини таъминлаш ва атроф муҳитга зарарли таъсир кўрсатилишига йўл қўймаслик мақсадида шаҳарсозлик фаолияти соҳасида жамоатчилик назоратини амалга ошириш учун шарт-шароит яратиши, шаҳарсозлик ҳужжатларининг лойиҳалари қонунда белгиланган тартибда жамоатчилик муҳокамасидан ўтказилиши, давлат барқарор ривожланиш принципига мувофиқ, атроф-муҳитни яхшилаш, тиклаш ва муҳофаза қилиш, экологик мувозанатни сақлаш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириши юзасидан чоралар кўриши” [4], таҳриридаги қоидалар мустаҳкамланди.

Бундан ташқари, Асосий қонунимизда фуқароларнинг қулай атроф табиий муҳитга эга бўлиш ҳуқуқини Конституция даражасида тартибга солиниши лозимлигига асосий эътибор берилган бўлиб, унда “ҳар ким қулай атроф-муҳитга, унинг ҳолати тўғрисидаги ишончли ахборотга эга бўлиш ҳуқуқига эга (49-модда), фуқаролар Ўзбекистон халқининг тарихий, маънавий, маданий, илмий ва табиий меросини асраб-авайлаши шарт, тарихий, маънавий, маданий, илмий ва табиий мерос давлат томонидан муҳофаза қилинади (61-модда), фуқаролар атроф табиий муҳитга эҳтиёткорона муносабатда бўлишга мажбурдирлар (61-модда), мол-мулкдан фойдаланиш атроф-муҳитга зарар етказмаслиги, бошқа шахсларнинг, жамият ва давлатнинг ҳуқуқларини ҳамда қонуний манфаатларини бузмаслиги керак (66-модда), давлат ёшларнинг маданий, экологик ҳуқуқлари ҳимоя қилинишини таъминлайди” (79-модда) каби таҳрирдаги нормаларнинг жой олганлиги давлат томонидан инсоннинг яшаш муҳити бўлмиш биосфера ва экология тизимлари барқарорлигини сақлаб қолиш, одамларнинг экологик жиҳатдан хавфсизлиги, инсон ва унинг келгуси

авлодлари генетик фонди ҳақида ғамхўрлик қилишини таъминлашда муҳим роль ўйнайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Т.: “О‘zbekiston” нашриёти, 2021, 383-бет;
2. Ўзбекистон Республикасининг “Чиқиндилар тўғрисида”ги қонуни //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси, 2002, 4-5-сон, 72-модда;
3. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.: Ўзбекистон, 2023;
4. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
5. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50